
AUTOAVALIAÇÃO E METACOGNIÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.15268180

Ludmila Santos Carneiro¹

¹Professora regente – Colégio Adventista de Indaiatuba/SP
prolud.santos@outlook.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4955084868832798>

AT03: Métodos e práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: Ao analisar o dia a dia escolar da sala do Pré II TA no Colégio Adventista de Indaiatuba, alguns pontos saltaram à atenção: Alunos com grande potencial cognitivo executam suas atividades com pouco interesse, atenção e capricho. Por outro lado, há alunos que precisam ser motivados a desenvolverem habilidades básicas para que evoluam no atual nível de ensino. Diante do exposto e com base em estudos sobre avaliação como instrumento de aprendizagem e metacognição, o presente projeto busca despertar através da autoavaliação a valorização do que defino como “acerto” no sentido de corrigir, ajustar, lapidar e não necessariamente o “está certo ou errado”. Outros estudos como a aprendizagem autorregulada diz que por meio de práticas significativas os indivíduos são ativos, monitoram e são responsáveis pela sua própria aprendizagem fortalecendo sua capacidade de aprender a aprender. Dessa forma, estimular o aluno a ser metacognitivo desde a educação infantil, é fundamental para o processo educativo do aluno possibilitando refletir sobre os próprios pensamentos, sentimentos e ações, estar consciente de suas cognições e sentimentos, sendo capaz de perceber e monitorar sua motivação e suas emoções. A observação por parte do aluno de suas produções, visa despertar uma reflexão sobre a execução de suas atividades, o nível de interesse, possíveis emoções presentes (estou cansado, estou triste) e o comportamento de fato na execução (acabar rápido para fazer outra coisa). Assim a habilidade de autorregulação se faz importante estratégia de preparo e desenvolvimento acadêmico para as etapas seguintes da escolarização em especial à contribuição na formação humana dos alunos. **Objetivo:** Incentivar o aluno a perceber suas habilidades e pontos de melhoria no processo de aprendizagem em sala de aula e fora dela, recebendo apoio e estímulo para avançar em seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Valorizar suas conquistas e ter a oportunidade de “acertar” tendo assim um novo olhar significativo às suas habilidades e potenciais. **Metodologia:** As atividades de autoavaliação e autorregulação serão realizadas utilizando os meios de aprendizagem já presentes em sala de aula: Cadernos, material didático e metas para casa. Os alunos não serão informados previamente sobre a atividade de autoavaliação para que desempenhem seus papéis na execução de suas atividades como de costume. Conforme dinâmica da sala de aula, individualmente serão chamados para autoavaliarem um dos meios acima citados apresentados em tabela específica que será anexada ao material. Esta contém os critérios abaixo denominados “aspectos avaliados” e “aluno”. Prestei atenção e entendi a explicação da Professora? Realizei com capricho? (pintei quando necessário; coloquei nome e data). Cuidei do material da atividade? (folha da meta para casa; cumpri prazos de entrega; apostila em sala; cadernos). Como estava

me sentindo quando realizei a tarefa? (feliz; desanimado; cansado ou com pressa; com sono). Estou feliz com o resultado? Posso melhorar da próxima vez? De acordo com as perguntas feitas pela professora, o aluno fará a pintura do emoji correspondente nas cores apresentadas refletindo sobre sua prática. **Resultados:** No letivo de 2024 o presente projeto autoral foi recebido com êxito pela coordenação pedagógica escolar e pelos pais e responsáveis, demonstrando total apoio à prática e incentivo aos alunos. Alunos com pouco repertório em suas produções artísticas passaram a apresentar maior criatividade e variação dos elementos elaborados. Melhor estruturação da escrita, zelo pelos recursos didáticos e manipulação dos mesmos. Valorização de suas conquistas e engajamento no processo de aprendizado de forma efetiva e responsável foram alguns dos resultados obtidos.

Conclusão

O presente projeto buscar aprimorar práticas em sala de aula que favoreçam as aprendizagens e metodologias de ensino ativas que desenvolvam os alunos para além das capacidades pedagógicas. Busca também transformar a experiência de ensino-aprendizagem, capacitando os alunos a se tornarem protagonistas de seu próprio aprendizado. Ao implementar metodologias ativas, espera-se não apenas melhorar o desempenho acadêmico, mas também preparar os alunos para os desafios futuros, desenvolvendo competências que serão essenciais em suas vidas pessoais e profissionais.

Palavras-chave: Autoavaliação, Autorregulação, Educação infantil, Metacognição.